

KESISHUVCHI KUCHLAR TIZIMI GEOMETRIK VA ANALITIK MUVOZANATI SHARTINI O‘RGATISH METODIKASI

Odinayev Akmal Ko‘charovich

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti,
“Muhandislik va kompyuter grafikasi” kafedrasida dotsenti

Annotatsiya: Mazkur maqolada fizika fanining muhim bo‘limlaridan biri bo‘lgan kesishuvchi kuchlar tizimining muvozanat shartlarini o‘qitish metodikasi tahlil qilinadi. Unda kuchlarning geometrik va analitik muvozanati tushunchalari, ularni o‘quvchilarga samarali tushuntirish usullari, dars jarayonida qo‘llaniladigan metodlar hamda masalalar yechish orqali bilimlarni mustahkamlash yo‘llari yoritilgan. Shuningdek, o‘quvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirish va nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog‘lashga qaratilgan pedagogik yondashuvlar bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: kuch, kesishuvchi kuchlar tizimi, muvozanat sharti, geometrik usul, analitik usul, fizika o‘qitish metodikasi, vektor, kuchlar ko‘pburchagi.

Annotation (Abstract): This article analyzes the teaching methodology of equilibrium conditions of a concurrent force system, which is one of the important sections of physics. It explains the concepts of geometric and analytical equilibrium of forces, effective ways of explaining them to students, teaching methods used during the lesson, and ways of strengthening knowledge through problem solving. In addition, pedagogical approaches aimed at developing students' logical thinking and connecting theoretical knowledge with practice are described.

Keywords: force, concurrent force system, equilibrium condition, geometric method, analytical method, physics teaching methodology, vector, force polygon.

Kirish

Mexanika bo‘limida kuchlar tizimi va ularning muvozanati masalasi muhim nazariy va amaliy ahamiyatga ega. Ayniqsa, kesishuvchi kuchlar tizimi muvozanati

ko'plab texnik va muhandislik masalalarini tushunishda asosiy o'rin tutadi. Shu sababli ushbu mavzuni o'qitish jarayonida o'quvchilarga kuchlarning ta'siri, ularning yig'indisi va muvozanat shartlarini to'g'ri tushuntirish katta ahamiyatga ega.

Kesishuvchi kuchlar tizimi deganda ta'sir chiziqlari bitta nuqtada kesishadigan kuchlar majmui tushuniladi. Bunday kuchlar tizimida muvozanatning asosiy sharti – barcha kuchlarning vektor yig'indisi nolga teng bo'lishidir.

Tekislikdagi kesishuvchi kuchlar, ularni qo'shish usullari, kuchlarning o'qlardagi proeksiyalari hosil qilish usullari haqidagi nazariy bilimlarni mustahkamlash va mavzuga oid masalalar yechishni o'rganish.

1. Kesishuvchi kuchlar sistemasini geometrik va analitik qo'shish

Kesishuvchi kuchlar sistemasini geometrik qo'shish. Ta'sir chiziqlari fazo (tekislik)da bir nuqtada tutashuvchi kuchlar to'plami fazo (tekislik)da kesishuvchi kuchlar sistemasi deb ataladi.

Kesishuvchi kuchlarni geometrik qo'shishda parallelogramm yoki uchburchak usulini ketma-ket qo'llaymiz (1-rasm; a,b,v).

2.1-rasm.

1-rasmdan ko'rinib turibdiki:

$$\begin{aligned} \vec{R}_{1,2} &= \vec{F}_1 + \vec{F}_2 \\ \vec{R}_{1,2,3} &= \vec{R}_{1,2} + \vec{F}_3 = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 \\ \vec{R} &= \vec{R}_{1,2,\dots,n-1} + \vec{F}_n = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots + \vec{F}_n \text{ yoki } \vec{R} = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i \end{aligned} \quad (2.1)$$

(2.1-rasm, b) dan ko‘ramizki, kesishuvchi kuchlar sistemasining teng ta‘sir etuvchisi mazkur kuchlar geometrik yig‘indisiga teng bo‘lib, u shu kuchlardan tuzilgan ko‘pburchak yopuvchisidan iborat. Bunday kuchlar muvozanatlashganda kuch ko‘pburchagi yopiq bo‘ladi, ya‘ni F_n kuchning uchi F_1 kuch boshi bilan ustma-ust tushadi (2.1-rasm,v).

$$\vec{R} = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i = 0 \quad (2.2)$$

Kesishuvchi kuchlarni analitik usulda qo‘shish va ularning analitik muvozanat sharti. Faraz qilaylik, jismga O nuqtada kesishuvchi kuchlar ta‘sir qilsin (2.2-rasm, a,b).

2.2-rasm.

($\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3, \dots, \vec{F}_n$) kuchlarni yuqoridagi ma‘ruzalarga asoslanib Ox, Oy, Oz o‘qlariga proyeksiyalaymiz. Natijada mazkur o‘qlar bo‘ylab joylashgan kuchlar hosil bo‘ladi. Bir to‘g‘ri chiziq bo‘ylab yo‘nalgan kuchlar algebraik qo‘shilgani uchun:

$$\begin{aligned} F_{1x} + F_{2x} + \dots + F_{nx} &= \sum F_{nx} = R_x \\ F_{1y} + F_{2y} + \dots + F_{ny} &= \sum F_{ny} = R_y \\ F_{1z} + F_{2z} + \dots + F_{nz} &= \sum F_{nz} = R_z \end{aligned} \quad (2.3)$$

Endi R_x, R_y va R_z larni parallelogram usuli bo‘yicha qo‘shsak (2.2-rasm, b):

$$R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2 + R_z^2} \quad (2.4)$$

Kesishuvchi kuchlar ta‘siridagi jism muvozanatda bo‘lishi uchun $R=0$ shart bajarilishi kerak:

$$R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2 + R_z^2} = 0 \quad (2.5)$$

2. Kuchning o'qdagi va tekislikdagi proyeksiyasi

Faraz qilaylik, F kuch bilan x va y o'qlar bilan bir tekislikda yotsin. Bu holda kuchning boshi A va oxiri B nuqtalardan x va y o'qlariga 90° burchak ostida yotgan perpendikulyarlarni tushiramiz. x va y o'qlarga tushirilgan proyeksiyalar A_1 va B_1 hamda A_2 va B_2 lar orasidagi kesmaning mos ishora bilan olingan uzunligi kuchning ushbu o'qlardagi proyeksiyasi deyiladi. Agar A_1 nuqtadan B_1 nuqtaga ko'chish o'qning musbat yo'nalishi bilan ustma-ust tushsa, kuchning o'qdagi proyeksiyasi musbat (2.3-rasm), aks holda manfiy qiymatlarga ega bo'ladi (2.4-rasm).

Ta'sir chiziqlari bir nuqtada kesishadigan kuchlar sistemasi bir nuqtada kesishuvchi kuchlar sistemasi deyiladi.

Masalan jismning A_1, A_2, \dots, A_n nuqtalariga ta'sir chiziqlari O nuqtada kesishadigan $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \dots, \vec{F}_n$ kuchlari ta'sir etsa, bu kuchlar bir nuqtada kesishuvchi kuchlar sistemasini tashqil qiladi. (22-rasm a,b).

2-rasm

Berilgan kuchlarni ularning ta'sir chiziqlari bo'ylab ko'chirish mumkin bo'lganligi tufayli, bir nuqtada kesishuvchi kuchlar sistemasini doim bir nuqtaga qo'yilgan kuchlar sistemasi deyiladi. (2-rasm b).

Bu kuchlar sistemasining teng ta'sir etuvchisi quyidagi ikki usul bilan aniqlanadi.

1. Geometrik usul
2. Analitik usul

Geometrik usuli o‘z navbatida ikkiga bo‘linadi.

Parallelogram usuli va kuchlar ko‘pburchagi qurish usuli.

a) Parallelogramm usuli

Parallelogramm aksiomasiga asosan.

\vec{F}_1 va \vec{F}_2 kuchlarning teng ta‘sir etuvchisi $R = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$ ga teng bo‘lib moduli esa

$R = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + 2F_1 F_2 \cos \alpha}$ ga teng bo‘ladi, bunda α \vec{F}_1 va \vec{F}_2 kuchlar orasidagi

burchak (23-rasm)

3-rasm

3-rasm b dan:

$$\frac{F_1}{\sin \gamma} = \frac{F_2}{\sin \beta} = \frac{R}{\sin \alpha} \quad (7)$$

(6) va (7) formulalardan teng ta‘sir etuvchi kuchning miqdori topiladi.

b) Kuchlar ko‘pburchagi usuli.

Bir nuqtada kesishuvchi $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \dots, \vec{F}_n$ kuchlari berilgan bo‘lsin (24 -rasm) Shu kuchlarning teng ta‘sir etuvchisini topish kerak.

4-rasm

Teng ta'sir etuvchi kuchni topish uchun kuchlardan tuzilgan kuch ko'pburchagini yasaymiz. Buning uchun tekislikda ixtiyoriy a nuqtani olib, shu nuqtaga o'ziga parallel qilib F_1 kuchini keltirib qo'yamiz. F_1 kuchni uchiga o'ziga parallel qilib F_2 kuchini F_2 kuchni uchiga o'ziga parallel qilib F_3 kuchini keltirib qo'yamiz va x.k. (24 - rasm b)

abcdenk -kuch ko'pburchagi hosil bo'ladi.

Berilgan kuchlarning teng ta'sir etuvchisi kuch ko'p burchagining etuvchi tomoniga teng.

Kuch ko'p burchagida strelkalar doimo bir-birining ketidan yo'nalgan bo'ladi.

Birinchi F_1 kuchininng boshi bilan oxirgi F_n kuchini uchini birlashtiruvchi kuch R berilgan kuchlar sistemasining teng ta'sir etuvchisi deyiladi. Bir nuqtada kesishuvchi kuchlarning teng ta'sir etuvchisi shu nuqtaga qo'yilgan bo'lib, berilgan kuchlarning geometrik yig'indisiga teng bo'ladi.

$$\begin{aligned}\bar{R} &= \bar{F}_1 + \bar{F}_2 + \bar{F}_3 + \dots + \bar{F}_n = \sum_{k=1}^n \bar{F}_k \\ \bar{R} &= \sum \bar{F}\end{aligned}\quad (8)$$

Agar bir nuqtada kesishuvchi kuchlar o'zaro muvozanatlashgan bo'lsa $R=0$ bo'ladi va aksincha.

Demak $R=0$ bo'lishi uchun kuchlardan qurilgan kuch ko'pburchagi epik bo'lishi kerak. Bir nuqtada kesishuvchi kuchlar muvozanatda bo'lishi uchun bu kuchlardan yasalgan kuch ko'pburchagining epik bo'lishi zarur va yetarli shartdir.

Bu shartga bir nuqtada kesishuvchi kuchlarning geometrik muvozanat sharti deyiladi.

Uch kuch muvozanatiga oid teorema.

Bir tekislikda joylashgan va o'zaro parallel bo'lmagan uchta kuch muvozanatlashsa, ularning ta'sir chiziqlari bir nuqtada kesishadi.

Isbot.

Jism bir tekislikda joylashgan va o'zaro parallel bo'lmagan $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \dots, \vec{F}_n$ kuchlari ta'sirida muvozanatda turgan bo'lsa ularning ta'sir chiziqlari bir nuqtada kesishadi. (25-rasm).

Kuchlar parallel bo'lmagani uchun ulardan ixtiyoriy ikkitasining ta'sir chizig'i biror nuqtada kesishadi. Masalan \vec{F}_1 va \vec{F}_2 kuchlarning ta'sir chiziqlarini kesishguncha davom ettiramiz \vec{F}_1 va \vec{F}_2 kuchlarni 0 nuqtaga ko'chiramiz va parallelogram qoidasiga asosan qo'shamiz.

$$R = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$$

R kuchining ta'sir chizig'i \vec{F}_1 va \vec{F}_2 kuchlarining ta'sir chiziqlari kesishgan nuqtadan o'tadi. SHunday qilib jismga \vec{R} va \vec{F}_3 kuchlari ta'sir qiladi. Ikkita kuch qo'yilgan jism muvozanatda bo'lishi uchun bu kuchlarning miqdorlari teng bo'lib, bir to'g'ri chiziq bo'ylab qarama-qarshi tomonga yo'nalgan bo'lishi kerak. Demak, \vec{F}_3 kuchning ta'sir chizig'i 0 nuqtadan o'tadi yoki uchta kuchning ta'sir chizig'i bir nuqtada kesishadi reaksiya kuchining yo'nalishi aniqlanadi.

Masalan.

Agar AV sterjen \vec{F}_1, \vec{F}_2 aktiv va \vec{R}_A reaksiya kuchi ta'sirida muvozanatda bo'lsa \vec{R}_A kuchining ta'sir chizig'i \vec{F}_1 va \vec{F}_2 kuchlar ta'sir chizig'i kesishgan nuqtadan o'tadi (5-rasm).

5-rasm

Xulosa

Kesishuvchi kuchlar tizimi muvozanati shartlarini o'rgatish fizika ta'limida muhim o'rin tutadi. Geometrik va analitik usullarni uyg'un holda qo'llash o'quvchilarga kuchlar tizimining mohiyatini chuqur anglash imkonini beradi. Mazkur mavzuni o'qitishda ko'rgazmali vositalar, amaliy masalalar va interaktiv metodlardan foydalanish o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi hamda o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. K.A.Karimov, A.X.Axmedov, A.K.Odinayev – Amaliy mexanika, o'quv qo'llanma. Impress Media MCHJ nashriyoti Termiz - 2024-yil.
2. A.K.Odinayev, A.X.Kiyomov – Mexanika, o'quv qo'llanma. Impress Media MCHJ nashriyoti Termiz - 2023-yil.

3. Kucharovich, O. A., & Akmalovich, K. S. (2022). Innovative Teaching Methods and their Practical Application in Technological Education Classes. Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences, 1(5), 305-309.

4. Dusyarov, X. C., Odinayev, A. K., & Kucharov, S. A. (2021). Criteria for assessing student knowledge in technology classes. Academic research in educational sciences, 2(3), 1168-1173.

5. Ko'charovich, O. A. (2023). The Role Of Working Education In Students' Choice Of Profession. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MATHEMATICAL THEORY AND COMPUTER SCIENCES*, 4(8), 128-131.